

van de auto's en het totale aantal eenheden van vervoer of afgelegde kilometers, men de kosten per eenheid kan uitdrukken en kan vergelijken met die, welke bij anderen zouden moeten worden betaald. Door het opnemen van kosten, welke eventueel aan anderen zouden moeten worden betaald, neemt men, volgens hem, zeer veranderlijke en niet objectief vaststaande gegevens in de boekhouding op en vertroebelt men het inzicht in plaats van dat te vergemakkelijken.

Ik acht deze kwestie van voldoende belang om Uwe redactie te vragen, of zij hieromtrent haar meening zou willen kenbaar maken.

B. E. J. WIJNTJES

Antwoord

Ik kan mij vereenigen met de eerstvermelde meening. Ik vrees, dat de voorstander van de tweede zienswijze nog te veel gevangen zit in de oude opvatting, volgens welke de boekhouding slechts „werkelijke” gegevens mag bevatten. Hoe dit zij, in elk geval zijn zijn argumenten m.i. niet doeltreffend.

Ongetwijfeld is het waar, dat het mogelijk is, ook buiten de boekhouding om uit de door den voorstander van de tweede zienswijze aangegeven cijfers de noodige gegevens voor vergelijkingen te putten. Dat evenwel de toepassing der eerste methode er toe zou leiden, dat men meer veranderlijke en minder objectief vaststaande gegevens in de boekhouding zou opnemen, is niet vol te houden. De prijzen van derden zijn in het algemeen niet meer veranderlijk dan de eigen kosten; en waarom die gegevens niet „objectief” zouden zijn vermag ik niet in te zien. Hoe dit zij, de vraag is uitsluitend, welke methode het meest doelmatig is als middel van waarneming bij het besturen van het bedrijf.

Naar mijn zienswijze is het voor den bedrijfsleider doelmatig, indien hij de gevolgen van de verrichting van het vervoer in eigen beheer onmiddellijk uit de exploitatie-rekening waarneemt. De aldus te voorschijn springende nadeelige of voordelige saldi kunnen dan aanleiding voor hem zijn, om een nader onderzoek in de overige gegevens in te stellen.

Het belangrijkste verschil in doelmatigheid der beide methoden schuilt intusschen ergens anders. Het gaat niet in de eerste plaats om de uitbeelding van de resultaten van de eigen exploitatie van het vervoer op zich zelf, maar vooral om de verwerking van de kosten van het vervoer in de andere onderdelen van de administratie en van het bedrijf. Doordat men bij toepassing der eerste methode in de andere afdelingen werkt met een norm voor vervoerkosten, die niet beïnvloed is door de uitkomsten van een zusterafdeeling, zijn alle afdelingen in staat, haar exploitatie op de normale vervoerkosten in te stellen, terwijl bovendien haar resultaten-rekeningen nu zuiver de eigen uitkomsten weergeven. Bij toepassing van de tweede methode zullen de uitkomsten van alle afdelingen worden beïnvloed, dus vertroebeld, door de gunstige of ongunstige afwijkingen, welke de kosten der eigen transportafdeeling vertoonen t.o.v. de normale vervoerkosten.

TH. L. Jr.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mejr. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratie meubel- en behangerswerkplaats

Pereira, D. — Schr. geeft een beknopte uiteenzetting van de

administratie van een meubel- en behangerswerkplaats met een personeel van 40 man.

A III 3 *Gemeentebedrijf en Administratie 5 Febr. en 5 Maart 1934*

Verantwoording van obligo's op de balans

Eeden, C. v. d. — Behandeld wordt het opnemen op de balans van het wisselobligo, het leveringsobligo en het leveringscontract met vooruitbetaling.

A III 3

Maandblad v.h. Boekhouden Januari 1934

Interne controle

Dijker, R. A. — De interne controle is het apparaat, dat de beheerders in staat moet stellen het toezicht in de onderneming uit te oefenen. Dit doel tracht men te bereiken door een functioneere verdeling van den arbeid en registratie der werkzaamheden. Daarbij zorgt men er voor, dat de aantekeningen omtrent beheersdaden en die omtrent bewaring gemakkelijk zijn te vergelijken (inrichtingsleer) en dat deze vergelijking wordt uitgevoerd (contrôleleer). De betekenis van een goede interne controle gaat boven de onderneming zelf uit.

A III 4

Gemeentebedrijf en administratie 5 Jan. 1934

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De aansprakelijkheid van den accountant tegenover derden

Dien, E. van — Schrijver geeft niet zoo zeer een beschouwing over de contractuele aansprakelijkheid, zooals Grosheide haar noemt, doch meer over de aansprakelijkheid van den accountant welke voortvloeit uit onrechtmatige daad. Het oorzakelijk verband, dat er, zooals schrijver zegt, moet bestaan tusschen de onrechtmatige daad en de geleden schade, verduidelijkt schrijver aan de hand van eenige voorbeelden uit de rechtspraak, hoewel dit geen gevallen betreft waarbij een accountant betrokken was.

Tenslotte merkt schrijver op, dat wel de conclusie getrokken mag worden, dat de aansprakelijkheid van den accountant tegenover derden in theorie, ook in ons land, bestaat, maar dat de vraag of een vordering van derden geldend kan worden gemaakt, geheel afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden.

A IV 3

Maandblad v. h. Boekhouden Januari 1934

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Zelfkostenberekening voor ijzergieterijen

Renssen, J. B. — Vervolg op het artikel in het no. van April j. l. met toelichtingen voor het boeken van de diverse kosten op de kostenhoofden benevens de aansluiting aan de boekhouding.

B a IV 2b

De Gieterij 1933 p. 80—82

Scheepsruimte en vrachten

Tinbergen, Prof. Dr. J. — Schr. publiceert de resultaten van een onderzoek naar den samenhang tusschen vrachtprijzen enerzijds en vraag- en aanbodfactoren (vervoerde hoeveelheden, aanbod van scheepsruimte, kolenprijzen) anderzijds. Een correlatie-berkening geeft de relatieve betekenis dezer factoren. Schr. gaat nader na, welken invloed bijzondere factoren (oogsten, troepentransporten, algemeene conjunctuur, beschikbare tonnage) kunnen hebben gehad.

B a IV 9

De Nederl. Conjunctuur Maart 1934

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De nominale waarde van het eigen kapitaal

Brands, J. — O.m. worden de fouten besproken die dikwijls reeds bij de oprichting ten aanzien van de kapitalisatie worden gemaakt.

B a V 2

Maandblad v. h. Boekhouden Januari 1934

Buitengewone conjunctuurwinst

Ketel, van — Besproken wordt, dat conjunctuurwinst, in een meegaande periode behaald door het onder pari inkoop van eigen aandelen en eigen obligaties, moet dienen tot het bestrijden van geleden verliezen, doch zal deze rimmer uitgekeerd mogen worden.

B a V 3a

Maandblad v. h. Boekhouden Januari 1934

Winstberekening en dividendpolitiek bij holding-companies in verband met de tegenwoordige moeilijkheden van monetair aard

Pimentel, M. — Schrijver geeft over dit onderwerp een beschouwing; aan het slot wordt verwezen naar de inleiding door Sir

Albert Wyon gehouden op het Internationale Accountantscongres in 1933 te Londen gehouden.
B a V 6 *Maandblad v. h. Boekhouden Januari 1934*

industriële conjunctuur en de conclusies waartoe deze cijfers aanleiding geven.
B b V 1 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1934*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Technocratie

Fremery, Ir. D. A. de — Het quantum arbeid noodig voor de productie van een gegeven quantum goederen wordt steeds geringer. De productie van goederen kan enorm vermeerderd worden. Werkloosheid zal onder het huidige stelsel permanent worden. Bij het stelsel van prijzen en loonen voor productie en arbeid geen evenwicht tusschen productie en koopkracht. Dit alles willen de technocraten nu beter organiseeren. Een uiteenzetting hiervan wordt in het artikel gegeven.
B a VI E *Polytechnisch Weekblad 12 October 1933*

Plan of groei in de structuur eener volkshuishouding

Vooy's, Prof. Ir. I. P. de — De economische structuur van een volk is in verschillende onderdeelen doelbewust en naar een plan ontstaan, doch is in hoofdzaak door een complex van invloeden historisch ontstaan en gewijzigd.

Het tegenwoordig streven naar autarkie of planmatige huishouding wordt nader toegelicht aan Rusland, Italië, Engeland, U. S. A. en de Economische Conferentie.
B a VI 1 *De Ingenieur 29 Sept. 1933 p. T 79—T 85*

Scheepsruimte en vrachten

Tinbergen, Prof. Dr. J. — Schr. publiceert de resultaten van een onderzoek naar den samenhang tusschen vrachtprijzen enerzijds en vraag- en aanbodfactoren (vervoerde hoeveelheden, aanbod van scheepsruimte, kolenprijzen) anderzijds. Een correlatie-berekening geeft de relatieve beteekenis dezer factoren. Schr. gaat nader na, welken invloed bijzondere factoren (oogsten, troepentransporten, algemeene conjunctuur, beschikbare tonnage) kunnen hebben gehad.
B a VI 12 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1934*

De industriële conjunctuur

De redactie publiceert de bijgewerkte jaarlijksche indices voor de industriële conjunctuur en de conclusies waartoe deze cijfers aanleiding geven.
B a VI 12 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1934*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Over de verhouding tusschen de industriële- en landbouwloonen

Malleé, Ir. K. F. — De wanverhouding tusschen industrie- en landbouwloonen geeft aanleiding tot ernstige crisisverschijnselen. Natuur en kapitaal staan beide onder de wet der afnemende meeropbrengst; er bestaat in dit opzicht geen principieel verschil tusschen een landbouw- en een industrieproduct. Doordat echter bij den landbouw het leeuwendeel der opbrengst naar het grondkapitaal (pacht) gaat, moeten de loonen er onder lijden.
B a VII 2 *Polytechnisch Weekblad 4 Jan. 1934*

Wijzigingen in het Arbeidsbesluit 1920

Kraft, J. G. — Er wordt een nadere uiteenzetting van de verschillende wijzigingen gegeven.
B a VII 8 *Polytechnisch Weekblad 21 Dec. 1933*

Werkloosheidsbestrijding

Neher, L. — Beschreven wordt een methode ter bestrijding van de werkloosheid waarbij met bestaande verhoudingen rekening is gehouden en de mogelijkheid van een definitieve oplossing wordt gesteld. Regelen voor de wijze van tewerkstelling en ontslag van werknemers worden aangegeven, welke regelen een integreerend onderdeel van de voorgestelde oplossing van het werkloosheidsvraagstuk vormen.
B a VII 10 *De Ingenieur 3 Nov. 1933 p. T. 87—T 91*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

De industriële conjunctuur

De redactie publiceert de bijgewerkte jaarlijksche indices voor de

Zelfkostenberekening voor ijzergieterijen

Renssen, J. B. — Vervolg op het artikel in het no. van April j.l. met toelichtingen voor het boeken van de diverse kosten op de kostenhoofden benevens de aansluiting aan de boekhouding.
B b V 3 *De Gieterij 1933 p. 80—82*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De levensduur van spoorwegmaterieel

De redactie geeft de eerste en voorloopige mededeelingen over de frequentieverdeling van spoorwegmateriaal naar den levensduur.
B b VII 2 *De Nederl. Conjunctuur 1934*

Scheepsruimte en vrachten

Tinbergen, Prof. Dr. J. — Schr. publiceert de resultaten van een onderzoek naar den samenhang tusschen vrachtprijzen enerzijds en vraag- en aanbodfactoren (vervoerde hoeveelheden, aanbod van scheepsruimte, kolenprijzen) anderzijds. Een correlatie-berekening geeft de relatieve beteekenis dezer factoren. Schr. gaat nader na, welken invloed bijzondere factoren (oogsten, troepentransporten, algemeene conjunctuur, beschikbare tonnage) kunnen hebben gehad.
B b VII 4 *De Nederl. Conjunctuur Maart 1934*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Theermann, Hans-Dietrich. Die Haftung des Bilanz-Prüfers. Dresden, 1933.

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Baradez, Pierre. Les clauses de révision de prix dans les marchés de fournitures. Paris, 1934.

Casson, H. N. How to maintain prices. London, 1934.

Wölker, Fritz. Der Verlustvortrag in der steuerlichen Erfolgsbilanz. Berlin, 1933.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Gelissen, H. Waarom een industriebank in Limburg? Voordracht Maastricht, 1934.

Mendenhall, J. E. and L. C. Marshall. Our government's relation to money, banking and securities. New York, 1934.

Mortimer, F. C. Uses and abuses of thrift. Los Angeles, 1933.

Taylor, O. Vital guideposts to successful trading and investing. New York, 1933.

Winakor, Arthur H. Maintenance of working capital of industrial corporations by conversions of fixed assets. Urbana, Ill., 1934.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Aspley, J. C. Steps to the order. Chicago, 1934.

Bauer, J. and N. Gold. Permanent prosperity and how to get it. New York, 1934.

Everett, S. and L. C. Marshall. Our government's relation to industry and the railroads. New York, 1933.

Gürtler, Max, Reinhold Henzler, und Karl Thesinger. Formularsammlung und Vertragstechnik. Berlin, 1934.

Kochler, Walter. Allgemeine Verkaufsbedingungen. Mannheim, 1934.

Lüdeke, Theodor. Nationalsozialistische Menschenführung in den Betrieben. Die Werkzeitung als Mittel der Wirtschaftsführung. Hamburg, 1934.

Thirion, Aimé. Traité pratique de „La question du classement”. „Science de la préparation de la recherche”. Paris, 1933.